

TO‘QIMACHILIKNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDAGI O‘RNINING 2023-2024-YILLARDAGI TAHLILI

Ashurov Shuhratbek Qudrat o‘g‘li
Assistent, TDIU, Toshkent sh.

Mamlakatlarning iqtisodiyotida asosan uchta tarmoq qishloq xo‘jaligi, sanoat va xizmat ko‘rsatish. Rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish va sanoat tarmoqlari yuqori ulushga ega bo‘ladi. Mamlakatimizda jami sanoat mahsulotlari 2023-yilda 658991,7 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, ishlab chiqarish sanoati 556382,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi (84,4%). Ishlab chiqarish sanoati o‘z navbatida quyidagi jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar asosida tashkil topgan.

1-rasm. Sanoat mahsulotlari

Ishlab chiqarish sanoati sanoatning drayver sohasi bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli ham davlatimizda ishlab chiqarishni oshirish maqsadida infratuzilmalarni rivojlantirish va mintaqalarning rivojlanish darajasini yuksaltirish maqsadida 5 toifaga ajratildi.

1-jadval. Sanoatning tarmoqlar bo'yicha bo'linishi

Klassifikator	2023
Ishlab chiqarish sanoati	556382,4
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	65678,2
Ichimliklar ishlab chiqarish	17986,4
Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish	3200,2
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	71509,8
Kiyim ishlab chiqarish	23087,8
Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	2795,7
Yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish	2144,2
Qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish	5701,3
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	2217,7
Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish	25082,2
Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish	33838,0
Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish	4005,5
Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	11056,2
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish	28460,0
Metallurgiya sanoati	126485,7
Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish	14404,1
Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish	4202,3
Elektr uskunalari ishlab chiqarish	18702,0
Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish	5643,0
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	76904,9
Boshqa transport uchkunlari ishlab chiqarish	1734,5
Mebel ishlab chiqarish	4278,0
Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish	4203,5
Mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish	3061,2

Yuqoridagi jadvaldan 2023-yilda ishlab chiqarish sanoatida to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 71509,8 mlrd. so'mni tashkil etdi (12,9%). Bu o'z navbatida Metallurgiya va Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarishdan keyin sanoatda yuqori ulushga ega tarmoq hisoblanadi. Ishlab chiqarish sanoati tarmog'ini Herfindal-Hirshman indeksi bo'yicha tahlil qilganimizda HHI=1151 ni tashkil qildi. Ushbu indeks tarmoqning qaysi bozor turiga mansub ekanligini ifodalaydi. AQSH da HHI 1800 dan katta bo'lsa, ushbu tarmoq monopol

hisoblanadi. Ishlab chiqarish sanoatining hozirgi holati monopolistik va sof raqobat bozori ekanligini ko‘rsatib beradi. Ushbu ko‘rsatkich raqobat va jozibadorlikni bildirib, investorlarni o‘ziga jalb qiladi.

To‘qimachilik nafaqat Yalpi ichki mahsulotda (keying o‘rinlarda YIM deb yoziladi) muhim ahamiyat kasb etishdan tashqari, mamlakatning tashqi savdosida ham o‘z o‘rniga ega. Quyida Top-10 hamkor davlatlar berilgan.

2-jadval. To‘qimachilik mahsulotlari eksporti (2024-yil)

	Mamlakat	AQSh dollari mln.
1	Rossiya	1500
2	Turkiya	330
3	Xitoy	290
4	Qozog‘iston	96
5	Qirg‘iziston	94
6	Belarus	87
7	Eron	86
8	Pokiston	62
9	Polsha	51
10	Germaniya	38

To‘qimachilik tashqi savdodan tashqari bandlik, korxonalar sonining ortishi va investitsiyalarni kirib kelishiga ham katta xissa qo‘shayotganligini ilmiy izlanish olib borayotgan olimlarning doktorlik ishlarida qayd etilgan. Quyidagi jadvalda ushbu ko‘rsatkichlarni ko‘rishimiz mumkin.

3-jadval. To‘qimachilik tarmog‘ining asosiy ko‘rsatkichlari

Yillar	To‘qimachilik sanoati mahsulotlari hajmi, mln. doll. (y)	Investitsiyalar hajmi, mln. doll. (x_1)	Asosiy fondlarning yillik o‘rtacha qiymati, mln. doll. (x_2)	Band bo‘lganlar soni, ming kishi (x_3)	To‘qimachilik korxonalari soni, birlikda (x_4)
2010	4200	119,4	3150	115,5	5690
2011	4175	149,8	3340	116,0	5800
2012	4265	180,9	3400	119,0	6110
2013	4500	160,4	3510	123,0	6200
2014	4995	173,1	3620	131,0	6500
2015	5268	187,2	3740	140,0	6900
2016	5447	190,2	3810	151,0	7600
2017	2820	250,5	4010	162,0	7700
2018	3837	548,7	4308	184,0	8900
2019	4100	832,3	4810	202,0	11900
2020	4508	474,1	5220	213,0	12100
2021	6184	733,3	5570	231,0	15900
2022	7226	839,1	5990	245,0	18400
2023	8200	2071,4	6130	255,0	18900

Xulosa qilib aytganda to‘qimachilik tarmog‘i tobora O‘zbekiston YIM da ulushi ortib bormoqda. Shu bilan birga bir qator muammolar ham saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi takliflarni keltirdik:

Ishlab chiqarishni raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirish;

To‘qimachilikda ishlatiladigan xomashyolarni tayyorlashda intensiv usulda foydalangan tadbirkorlarga davlat tomonidan subsidiyalar berish;

Ishlab chiqaruvchilar ishchilar bilan mehnat shartnomasi imzolagan, holda davlat tomonidan olinadigan ijtimoiy soliqlarga chegirmalar berish orqali yashirin iqtisodiyotni kamaytirish orqali xorijiy investorlarni jalb qilishda jozibadorlikni oshirish;

Ishlab chiqarish hajmi yuqori va samaradorligi yuqori bo‘lgan to‘qimachilik bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlar reytingi olib borish.

Yuqoridagi takliflarni amaliyotga tatbiq etish mamlakatning to‘qimachilik tarmog‘ini rivojlantirishga katta turtki bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risi”da O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2024 yildagi PF-71-son Farmoni.
2. “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risi”da O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.01.2025 yildagi PF-6-son Farmoni.
3. “To‘qimachilik sanoati tarmog‘ini iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi G.R. Madraximovaning doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati 29 b. Toshkent-2024.
4. www.stat.uz
5. <https://uzts.uz/>